

EVIDENCIA 4

Introducción

La convivencia entre los estados desde el punto de vista del derecho internacional contemporáneo se construye bajo dos pilares fundamentales los cuales son la organización de sus órganos de representación externa y la regulación de los espacios en los que ejercen autoridad.

Por un lado, estas relaciones dependen de la actuación de órganos estatales que son figuras clave como los jefes de Estado, los ministros de asuntos exteriores, los agentes diplomáticos y cónsules, de ellos depende la voluntad del Estado en el ámbito exterior mediante la negociación, a la representación y la protección de intereses.

En cuanto a la regulación de los espacios donde ejercen su autoridad podemos mencionar aquellas actividades que se desarrollan dentro de un marco espacial delimitados, lo cual puede ser el territorio, los espacios marítimos, el espacio aéreo y el espacio ultra terrestre, estos espacios siempre se encontrarán regulados por normas específicas que establecerán los alcances de la soberanía y sus límites.

Es importante comprender que estos pilares no funcionan sin el otro ya que la actuación de los órganos estatales será comprendida dentro de los límites especiales en los que el Estado ejerce su soberanía, esto lo podemos encontrar establecido por normas internacionales como las Convenciones de Viena o la Convención sobre el Derecho del Mar.

En el escenario actual estos pilares se vuelven un tema de conversación recurrente debido a los problemas que cruzan fronteras como el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos internacionales donde se pone en cuestión hasta donde un país puede intervenir con el fin de proteger su seguridad nacional.

En el contexto de México esta dinámica la podemos ver reflejada en la relación con Estados Unidos en relación con el narcotráfico donde incluso ha llegado a ser catalogado como terrorismo, lo cual pone en tela de juicio su seguridad nacional.

Un caso reciente es la decisión por parte de Estados Unidos de restringir visas a personas relacionadas con el Cartel Sinaloa en abril de 2026, dándonos un claro ejemplo de cómo un Estado hace ejercicio del control territorial con el

uso de herramientas de política exterior con el fin de regular redes que operan más allá de su jurisdicción.

Las restricciones de visa no solo se enfocan en controlar quien sale y entra a territorio estadounidense, sino que como se mencionó anteriormente buscan influir en la estructura y funcionamiento de estas redes, dándonos el claro ejemplo sobre la relación que existe entre el ejercicio de la soberanía territorial y la acción de los órganos estatales en el exterior.

El análisis de estos dos pilares permite comprender la complejidad del sistema internacional actual, en el que la soberanía estatal convive con la necesidad de cooperación y coordinación entre países. Mientras que la actuación de los órganos de representación externa y la delimitación de los espacios de autoridad no solo garantizan el orden jurídico internacional, sino que también constituyen herramientas fundamentales para hacer frente a los desafíos actuales.

Actualmente, en las relaciones internacionales ya no todo se trata de guerras o conflictos armados, si no, que muchas veces los Estados prefieren usar herramientas menos comunes, pero igual de efectivas para presionar a otros actores. Un ejemplo claro es lo que hizo Estados Unidos al imponer restricciones de visa a personas cercanas al Cártel de Sinaloa, esto a simple vista parece una decisión administrativa, pero en realidad tiene un trasfondo político y estratégico.

Primero, es importante entender que, según el Derecho Internacional Público, los Estados son soberanos y tienen la facultad de decidir quién puede entrar a su territorio. En ese sentido, la política de visas forma parte de sus atribuciones legítimas. Sin embargo, cuando estas decisiones se utilizan estratégicamente, dejan de ser solo un tema administrativo y se convierten en una herramienta de política exterior. Las restricciones de visa pueden aplicarse para sancionar a individuos involucrados en actividades ilícitas o que representen una amenaza para los intereses del país. U.S. Department of State (2024).

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, esto no es ilegal, ya que, cada Estado tiene el derecho soberano de decidir quién entra y quién no a su territorio. Pero aquí es donde cambia todo cuando esa decisión se usa estratégicamente, deja de ser solo un tema migratorio y se convierte en una función diplomática. Es decir, que no solo se trata de controlar fronteras, sino de ejercer presión sobre personas específicas que tienen cierto peso político, económico o social.

En el caso del Cártel de Sinaloa, lo interesante es que las medidas no solo se dirigen a miembros directos, sino también a su círculo cercano. Esto amplía significativamente el impacto de la política, ya que no solo limita la movilidad de los individuos, sino que también afecta sus relaciones económicas, sociales y políticas. Este tipo de restricciones busca debilitar las redes de apoyo del narcotráfico y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de estar vinculado con estas organizaciones. BBC News Mundo (2024).

Aquí también entra el papel que tienen dentro los agentes internacionales, que no solo son los Estados como tal, sino también instituciones, funcionarios y redes de cooperación que hacen posible que estas medidas se apliquen. Por ejemplo, las embajadas, consulados y agencias de seguridad participan en la implementación de estas restricciones. Esto demuestra que la diplomacia no es solo diálogo, también implica acciones concretas que tienen efectos reales. Otro aspecto importante es que este tipo de medidas reflejan la combinación entre “poder duro” y “poder blando”.

Por un lado, no implican violencia ni intervención militar; pero por otro, generan consecuencias reales para los individuos afectados. Es decir, son una forma de presión selectiva que permite alcanzar objetivos políticos sin escalar el conflicto, esto es clave en el contexto actual, donde los Estados buscan evitar confrontaciones directas, pero sin dejar de defender sus intereses.

Sin embargo, también hay que considerar que estas acciones pueden generar tensiones diplomáticas. Aunque legalmente son válidas, pueden interpretarse como una forma de injerencia en los asuntos internos de otro país. Esto se relaciona con el principio de no intervención, el cual sigue siendo uno de los pilares del Derecho Internacional, aunque en la práctica se adapta a las dinámicas políticas actuales. El caso de las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos a personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa demuestra cómo

la diplomacia moderna ha evolucionado. Ya no se trata solo de negociar o evitar guerras, sino de usar herramientas más sutiles pero efectivas para presionar. Las visas, en este contexto, funcionan como una especie de estrategia silenciosa, permitiéndose influir en otros actores sin necesidad de llegar a un conflicto abierto.

Cada estado tiene la facultad de decidir quién cruza la frontera, por lo que la orden de restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cartel de Sinaloa no es un acto injusto, sino una manifestación de la soberanía. En este sentido, la doctrina internacional refuerza que:

"La soberanía territorial confiere a un Estado el derecho de disponer con toda independencia de su territorio... Este derecho implica que el Estado se halla investido de las facultades para evitar la injerencia de otro Estado"

Estados Unidos utiliza esta facultad para proteger su espacio territorial de individuos que considera nocivos, no se requiere un juicio penal previo para negar una visa basta con que el órgano político determine que el ingreso de estas personas afecta el orden público o la seguridad nacional.

La idea de que cualquier individuo puede ingresar a un país alegando persecución según lo establecido, el asilo es una institución humanitaria de gran importancia, pero posee límites jurídicos claros, especialmente cuando se trata de actividades relacionadas con la delincuencia organizada transnacional. La normativa internacional es contundente al establecer que el asilo es una facultad del Estado y no una obligación automática hacia el individuo. Como señala la normativa vigente: *"Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega"*.

Esto significa que, aunque los colaboradores o familiares de los líderes del cártel intentaran buscar refugio, el Estado tiene la potestad legal de rechazar la solicitud de inmediato basándose en su derecho de admisión. Dado que el tráfico de fentanilo y el crimen organizado son considerados actos que atentan contra la salud pública y la estabilidad de las naciones, los 75 individuos sancionados quedan automáticamente fuera de cualquier esquema de protección internacional, permitiendo que las restricciones de visa funcionen como una barrera jurídica infranqueable.

Esto significa que, incluso si uno de estos individuos intentara llegar a un puerto de entrada para solicitar asilo, su nombre ya figura en una "lista negra"

que lo descalifica la ley estadounidense es clara nadie que haya participado, asistido o se haya beneficiado económicamente de las actividades de un cártel puede ser considerado un candidato para el asilo, ya que el asilo está diseñado para proteger a víctimas de persecución política, no a miembros de redes criminales que atentan contra la salud pública.

Si un colaborador del cártel intenta argumentar que su vida corre peligro en México para que EE. UU. no lo deporten, el gobierno puede responder que su presencia en suelo estadounidense representa un peligro mayor para la comunidad debido a sus nexos criminales, invalidando así su petición de asilo de forma definitiva.

Estas restricciones de visa funcionan como un mecanismo de muerte civil migratoria que afecta incluso a quienes no han cometido un delito directo, pero son prestamistas o familiares que disfrutaban de las ganancias del cártel. Al ser sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14059, pierden el derecho a cualquier trámite de residencia, perdón migratorio o ajuste de estatus. Al quitarles la visa, también se les quita el escudo legal que muchos utilizaban para vivir cómodamente en EE. UU. mientras sus familiares operaban el negocio en México, dejándolos vulnerables y sin posibilidad de refugio legal en el país vecino.

La restricción de visa se convierte así en la herramienta más eficiente para dismantelar la estructura social que permite a las organizaciones narcoterroristas operar con tranquilidad, reafirmando que la soberanía migratoria de Estados Unidos es su primera línea de defensa contra el tráfico de drogas mortales.

La soberanía territorial es el pilar fundamental que permite a un país existir y funcionar con independencia en el mundo. De acuerdo con López Mejía (2026), este concepto se define como el poder total, exclusivo y absoluto que el Estado ejerce sobre su espacio físico, el cual comprende no solo la tierra firme, sino también las aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo que se encuentra sobre ellos. Esta autoridad no es un simple título decorativo, sino una facultad legal que otorga al gobierno el derecho de mandar dentro de sus límites y de proteger su integridad frente a cualquier interferencia externa. Por lo tanto, el Estado tiene la última palabra sobre lo que sucede en su territorio y, lo más

importante, tiene el poder de decidir quién tiene permitido cruzar sus fronteras y quién no.

Para ejercer este control, el Estado cuenta con órganos nacionales específicos, como el Jefe del Estado y el Ministro de Asuntos Exteriores, quienes dirigen la política externa y velan por la seguridad de la nación. Estos líderes tienen la responsabilidad de proteger los intereses de sus ciudadanos en el ámbito internacional. Una herramienta clave de este poder es la capacidad de restringir el acceso a personas consideradas peligrosas.

Por ejemplo, el manual señala que, aunque existe el derecho de paso inocente en los mares, el Estado puede suspenderlo si es necesario para proteger su seguridad. Asimismo, en zonas cercanas a sus costas, conocidas como zonas contiguas, el país puede aplicar con rigor sus leyes migratorias y de seguridad para prevenir delitos. Incluso existe la figura de “persona non grata”, que permite a un país expulsar o rechazar a alguien sin necesidad de dar explicaciones, demostrando que la entrada a un territorio es un privilegio que el Estado otorga y no un derecho automático.

Este ejercicio de la soberanía se observa claramente en la actualidad con la decisión de Estados Unidos de restringir visas a personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa. Cuando un gobierno utiliza sus sistemas consulares para negar la entrada a individuos relacionados con el crimen organizado, está aplicando directamente su soberanía territorial para proteger a su población de una amenaza externa. Al igual que los cónsules tienen la función de expedir visados, también tienen la autoridad de negarlos cuando el solicitante representa un riesgo para la paz o el orden público. Esta medida administrativa es una forma de vigilancia fronteriza que busca evitar que el peligro entre al país, basándose en la idea de que el Estado debe garantizar un entorno seguro para todos.

La gestión de las fronteras es una de las manifestaciones más importantes del poder estatal. Ante los desafíos de seguridad actuales, como el narcotráfico o la violencia transnacional, los países deben interpretar y aplicar sus normas de soberanía de manera constante para mantenerse estables. Ya sea mediante patrullajes en el mar o la cancelación de visas a grupos criminales, el objetivo

final es siempre el mismo: asegurar que el dominio del Estado sea un espacio donde impere la ley y la tranquilidad de sus ciudadanos.

Dentro del Capítulo 6 podemos encontrar un tema de gran relevancia relacionado a la soberanía de un Estado ribereño, tal y como aplicamos en nuestro tema elegido con Estados Unidos y México, para comprender mejor el tráfico de fentanilo dentro del Mar Territorial, es necesario recapitular que esta franja de mar le pertenece a un país costero el cual posee el control total como si fuera parte de su territorio terrestre, incluyendo el agua, el fondo marino y el subsuelo, desencadenando que nadie puede hacer algo sin permiso. De este modo, cuando los Cártels usan rutas marítimas y pasan droga por el mar territorial, lo realizan de manera ilegal rompiendo leyes y violando la soberanía del Estado; lo cual ni es solo un delito dentro del país, a su vez involucra fronteras marítimas afectando el control del territorio y desencadenando problemas internacionales.

Cada uno de los Carteles dependen mucho de rutas marítimas para mover precursores químicos y el fentanilo ya terminado, dentro del Derecho Internacional del Mar, el paso inocente se refiere a que barcos de otros países pueden pasar por el mar territorial de un Estado de manera pacífica y sin realizar acciones ilegales; lo cual es todo lo que lo Cártels realizan haciendo que sus barcos pierdan este concepto del derecho de paso inocente. Las acciones que pueden ejercer México o Estados Unidos se basan en detener la embarcación, revisarla, confiscarla y arrestar a los responsables; ya que en definitiva el narcotráfico es una amenaza y hay razones suficientes de seguridad para interceptarlas.

Una de las estrategias internacionales es cancelar las visas, convirtiéndose en una herramienta de presión política, se considera una forma práctica de castigar personas; esta decisión es competente al Jefe del Estado y el ministerio encargado. El concepto de Persona non grata, dentro del Derecho Internacional es fundamental para definir quién puede o no entrar al país.

Dentro de la logística de las sanciones, se basan en tanto negar las visas y la entrada al país, dejando que su vez que no puedan operar internacionalmente; esta capacidad de bloquear su logística se sustenta en todo

lo que necesitan para operar (dinero, transporte, contactos, etc.) al sancionarlos se vuelve aún más complejo seguir con este negocio ilícito; es por ello que tanto negar visas y congelar activos, corta rutas financieras dentro del narcotráfico, sin dinero no obtienen producción, transporte ni la distribución. La Retorsión dentro del Derecho Internacional respecto a esta noticia, es de gran ayuda, ya que en esta acción legal el Estado toma contra individuos que amenazan su seguridad nacional sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza armada.

Dentro de la logística del tráfico transnacional se encuentra la Zona Económica Exclusiva en donde el Estado no tiene control total, pero si la facultad de explotar y explotar recursos, siempre protegiendo el medio ambiente marino. Aunado a ello, está la Alta Mar en donde ningún estado es dueño y los países pueden navegarlo libremente; es de gran relevancia mencionarlo porque dentro de estas áreas los cárteles las utilizan para hacer transbordos, cambiar rutas y evadir a las autoridades, lo cual se convierte en un problema internacional por el hecho de que no lo controla un solo país y es indispensable la cooperación entre Estados, en este caso siendo México y Estados Unidos.

Analizando el manual, podemos identificar que se destaca que en Alta Mar se rige mediante el principio de Libertad de navegación, con ciertas excepciones como la persecución continua, en donde si un barco comete un delito cerca de la costa, el Estado puede perseguirlo hasta Alta Mar para detenerlo; también el tráfico ilícito en donde se permite la intervención porque se considera amenaza internacional. De este modo, las acciones que toman los Estados frente a los cárteles en vía marítima consisten en interceptar barcos, fuerzas navales vigilan priorizando en todo momento frenar las rutas de droga; y en tierra se encargan de imponer sanciones bloqueando dinero, cancelando visas y controlando tanto puertos como fronteras; lo cual se convierte fundamental para debilitar redes de narcotráfico.

Conclusión

La regulación del espacio aéreo constituye uno de los ejemplos más claros y prácticos de la aplicación del Derecho Internacional en la vida cotidiana de los Estados, ya que implica la delimitación precisa de competencias, derechos y obligaciones en un ámbito altamente sensible para la soberanía nacional. En

este sentido, cada Estado ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo que se encuentra sobre su territorio, lo que le otorga la facultad de autorizar, restringir o prohibir el tránsito de aeronaves extranjeras conforme a sus intereses de seguridad, orden público y política exterior. Este principio, ampliamente reconocido en el sistema jurídico internacional, evidencia la importancia de establecer reglas claras que permitan evitar conflictos entre países, especialmente en un contexto global donde el transporte aéreo es fundamental para la economía, el comercio y la conectividad internacional.

Sin embargo, dicha soberanía no es absoluta en la práctica, ya que se encuentra limitada por una serie de tratados, acuerdos y normas internacionales que buscan garantizar la cooperación y el funcionamiento ordenado del sistema aéreo global. Instrumentos como los convenios internacionales en materia de aviación civil han permitido armonizar las reglas entre los Estados, estableciendo estándares comunes para la navegación aérea, la seguridad operacional y la protección de los pasajeros. De esta manera, el Derecho Internacional actúa como un mecanismo de equilibrio entre la autonomía estatal y la necesidad de coordinación internacional, evitando que el ejercicio unilateral de la soberanía genere tensiones o afectaciones a otros países.

El análisis del caso propuesto permite observar cómo estas normas se traducen en decisiones concretas por parte de los Estados, especialmente cuando existen situaciones que involucran riesgos a la seguridad nacional o a la estabilidad internacional. La posibilidad de cerrar el espacio aéreo, restringir vuelos o imponer condiciones específicas a determinadas aeronaves demuestra que el Derecho Internacional no solo establece principios abstractos, sino que también ofrece herramientas jurídicas que los Estados pueden aplicar en contextos reales. Estas decisiones, aunque responden a intereses internos, deben mantenerse dentro del marco legal internacional para evitar violaciones a los derechos de otros Estados o a las normas que regulan la convivencia internacional.

Asimismo, el control del espacio aéreo refleja la interdependencia existente entre los países en un mundo globalizado, donde ninguna nación puede actuar de manera completamente aislada. El flujo constante de vuelos

internacionales exige coordinación, confianza y respeto mutuo entre los Estados, lo que refuerza la relevancia del Derecho Internacional como un sistema que facilita la cooperación y previene conflictos. En este contexto, la regulación del espacio aéreo no solo protege la soberanía, sino que también contribuye a la estabilidad y seguridad global, al establecer límites claros y mecanismos de comunicación entre las naciones.

Para concluir, se reconoce que el estudio del espacio aéreo permite comprender cómo el Derecho Internacional opera de manera concreta en la organización de las relaciones entre los Estados, al regular un ámbito estratégico que combina elementos de soberanía, seguridad y cooperación internacional. Por lo que, este caso evidencia que las normas internacionales no son meramente teóricas, sino instrumentos fundamentales para garantizar el orden y la convivencia pacífica en la comunidad internacional, demostrando que el respeto a dichas reglas es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema global.

Referencias Bibliográficas

LIBROS

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). *Introducción a las ciencias políticas* (1.ª ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). *Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra* (1.ª ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje* (1.ª ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

CAPÍTULOS DE LIBRO

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.ª ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En *Liderazgo y gobernanza universitaria* (1.ª ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México del 2024. En *Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL*,

celebrando medio siglo de aprendizaje (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En *Gobernanza digital e innovación en la gestión pública* (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En *Introducción a las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En *Introducción a las ciencias políticas*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En *Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana* (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo*

constitucional (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030* (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

ARTÍCULOS DE REVISTA

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>